

Баратюк А. Ю.
аспірант, асистент кафедри психодіагностики
та клінічної психології, факультет психології,
*Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка, м. Київ*

ЕКСПОЗИЦІЙНА VR-ТЕРАПІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРОВАНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ПТСР У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ПТСР у військовослужбовців – складний психофізіологічний стан із когнітивно-емоційною дезінтеграцією та хронічною гіперактивацією стресу. Дисбаланс між мигдалеподібним тілом, гіпокампом і префронтальною корою закріплює тривожність, гіперпильність і нав'язливі спогади, що ускладнює реінтеграцію.

Експозиційна VR-терапія забезпечує дозоване безпечне занурення з десенсибілізацією та когнітивним переосмисленням, а керована релаксація з біофідбеком знижує симпатичну активацію і відновлює саморегуляцію.

Мета дослідження: розробити модель експозиційної VR-терапії для допомоги військовослужбовцям із ПТСР.

Експозиційна VR-терапія поєднує контрольовану експозицію з сенсорною та когнітивною реконсолідацією пам'яті. У безпечному віртуальному середовищі військовослужбовець поступово взаємодіє з травматичними стимулами під супроводом терапевта, що знижує загрозливість переживань і формує нові асоціації безпеки з минулими подіями (Vianez, Marques, & Simões de Almeida, 2022). На нейробіологічному рівні слабшає гіперактивація гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі, відновлюється нейровегетативна рівновага, зменшується симпатична реактивність і нормалізуються показники серцевого ритму та електродермальної активності, що відрізняє VR-експозицію від суто вербальних підходів із гіршим контролем збудження (Wood, Roy, Wiederhold, & Wiederhold, 2021).

Практичні приклади застосування VR-платформ підтверджують узгоджену ефективність. Virtual Iraq Afghanistan знижує емоційне уникання і гіперактивацію у стандартизованих сценаріях (Wiebe et al., 2022). Bravemind забезпечує біометричний моніторинг для адаптивного дозування стимулів у реальному часі та зменшує ризик ретравматизації (van 't Wout-Frank et al., 2024). Канадський напрям VR Exposure for Veterans поєднує VRET з усвідомленою релаксацією і тренуванням емоційної регуляції та дає стійке зменшення тривожності, нав'язливих спогадів і порушень сну завдяки десенсибілізації, медитативним технікам і біофідбеку (Jones et al., 2020). Система 3MDR інтегрує рухову стимуляцію з реконсолідацією пам'яті та у резистентних випадках покращує показники CAPS 5 і PCL 5 поряд зі зниженням біомаркерів стресу, що вказує на позитивний вплив на нейроендокринну регуляцію (Gausemel & Filkuková, 2024). Комбінація VR-експозиції з tDCS активує префронтальні контури, зменшує емоційну гіперзбудливість і підсилює клінічний ефект, відкриваючи персоналізоване керування збудженням під час лікування (Van 't Wout-Frank et al., 2024). Масштабування у Veterans Health Administration демонструє користь при тривожних розладах, хронічному болю та ПТСР і підтверджує життєздатність у рутинній практиці (Bailey et al., 2024). Британські випробування свідчать, що програма PTSD Resolution з VR-експозицією та короткостроковими когнітивними інтервенціями досягає результатів, співмірних із програмами NHS, що підтримує впровадження у різних системах і потребу культурної адаптації до українського бойового досвіду (Hall & Greenberg, 2025).

Модель експозиційної VR-терапії з керованою релаксацією, що пропонується, надає можливості щодо керованої реактивації травматичних слідів і створює умови для їх безпечного перекодування у стійкі патерни безпеки (рис. 2).

Рис. 2. Модель експозиційної VR-терапії у розрізі її використання для подолання ПТСР серед військовослужбовців.

Дозоване відтворення бойових контекстів разом із тілесною стабілізацією поступово зміщує баланс від афективної домінації мигдалеподібного тіла до регуляторного впливу префронтальної кори. У середовищі зі зворотним зв'язком активація страхових асоціацій поєднується з когнітивним контролем і навичками саморегуляції, зменшується реактивна надмірність і формується більш гнучке подолання. Короткі мікроцикли занурення з паузами керованої релаксації і стислим когнітивним закріпленням нового значення створюють міцний контур стимул контроль завершення безпека. Біофідбек за серцевим ритмом, диханням і електродермальною активністю слугує маркером перегріву і дає змогу коригувати інтенсивність у реальному часі, запобігаючи вторинній травматизації та підтримуючи реконсолідацію. Дихальні техніки й аудіовізуальні якорі знижують симпатичну активацію, стабілізують

варіабельність серцевого ритму та підсилюють пластичність мереж інтеграції пам'яті. Персоналізоване калібрування тригерів забезпечує поступове нарощування навантаження за умови суб'єктивної толерантності та стабільних фізіологічних показників. Повторювані безпечні завершення послаблюють патологічний зв'язок між стимулом та униканням, а позасесійні практики релаксації у форматі 360, щоденник тригерів і тренування дихання переносять саморегуляцію у повсякденність. Прогрес проявляється у зростанні толерантності, зниженні уникання, стабілізації вегетативних індикаторів і відновленні сну та концентрації, що повертає відчуття агентності й наближає стале функціонування у мирному житті.

Експозиційна VR-терапія з керованою релаксацією безпечно відкриває вікно реконсолідації, посилює префронтальний контроль, знижує реактивність мигдалеподібного тіла і переасоціює травматичні тригери з відчуттям безпеки, веде до десенсибілізації, відновлення когнітивно-емоційної інтеграції, нормалізації вегетативних показників та зменшення гіперпильності. Доказовість підтримують Virtual Iraq Afghanistan, Bravemind Project, VR Exposure for Veterans і 3MDR, а поєднання з tDCS підсилює ефекти та відкриває можливості для персоналізації.

Перспективи включають розробку вітчизняної VR-програми з гнучким сенсорним навантаженням, із застосуванням штучного інтелекту для індивідуалізації та гібридних протоколів, що поєднують когнітивно-поведінкові, тілесно-орієнтовані й нейрофізіологічні підходи як основу повоєнної системи психореабілітації.

Список використаних джерел

Bailey, A., Kirsh, S., Rawlins, C., Persky, S., & Clancy, C. (2024). Early Scaling of Immersive Technology within the Veterans Health Administration. *NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery*, 5, 1-19. <https://doi.org/10.1056/cat.23.0356>.

Gausemel, A., & Filkukova, P. (2024). Virtual realities, real recoveries: exploring the efficacy of 3MDR therapy for treatment-resistant PTSD. *Frontiers in Psychology*, 15, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1291961>.

Hall, C., & Greenberg, N. (2025). A service evaluation of PTSD Resolution therapy for military veterans. *Occupational Medicine (Oxford, England)*, 75, 105-112. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqaf012>.

Jones, C., Smith-MacDonald, L., Miguel-Cruz, A., Pike, A., Van Gelderen, M., Lentz, L., Shiu, M., Tang, E., Sawalha, J., Greenshaw, A., Rhind, S., Fang, X., Norbash, A., Jetly, R., Vermetten, E., & Brémault-Phillips, S. (2020). Virtual Reality-Based Treatment for Military Members and Veterans With Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Protocol for a Multimodular Motion-Assisted Memory Desensitization and Reconsolidation Randomized Controlled Trial. *JMIR Research Protocols*, 9, 1-16. <https://doi.org/10.2196/20620>.

Van 't Wout-Frank, M., Arulpragasam, A., Faucher, C., Aiken, E., Shea, M., Jones, R., Greenberg, B., & Philip, N. (2024). Virtual Reality and Transcranial Direct Current Stimulation for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Psychiatry*, 81, 437-446. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.5661>.

Vianez, A., Marques, A., & De Almeida, R. (2022). Virtual Reality Exposure Therapy for Armed Forces Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Focus Group. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19, 1-20. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010464>.

Wiebe, A., Kannen, K., Selaskowski, B., Mehren, A., Thöne, A., Pramme, L., Blumenthal, N., Li, M., Asché, L., Jonas, S., Bey, K., Schulze, M., Steffens, M., Pensel, M., Guth, M., Rohlfen, F., Ekhlās, M., Lügering, H., Fileccia, H., Pakos, J., Lux, S., Philipson, A., & Braun, N. (2022). Virtual reality in the diagnostic and therapy for mental disorders: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 98, 1-39. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102213>.

Wood, D., Roy, M., Wiederhold, B., & Wiederhold, M. (2021). Combat-Related Post-traumatic Stress Disorder: A Case Report of Virtual Reality Graded Exposure Therapy With Physiological Monitoring in a U.S. Navy Officer and a U.S. Army Officer. *Cureus*, 13, 1-8. <https://doi.org/10.7759/cureus.19604>.